

ISSN (en línea) 2683-9199

NCIPT

XLI

Seminario de Edición y Crítica Textual

Buenos Aires

2021

Incipit está indizada en las siguientes bases de datos bibliográficas: MLA (Modern Language Association), DIALNET (Universidad de La Rioja, España), International Medieval Bibliography (Universidad de Leeds, Inglaterra), Fondazione Istituto Internazionale di Storia Economica Francesco Datini (Prato, Florencia, Italia), Centre de documentation Andre Georges Haudricourt (CNRS, Francia), MEDIEVALIA (Universidad Autónoma de México), Portal del Hispanismo (Instituto Cervantes, España), IBZ (Internationale Bibliographie der geistes-und sozialwissenschaftlichen Zeitschriftenliteratur / International Bibliography of Periodical Literature on the Humanities and Social Sciences), IBR (International Bibliography of Book Reviews of Scholarly Literature on the Humanities and Social Sciences), estas dos últimas con sede en Berlín (Alemania). Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (www.ahlm.es)

La revista está categorizada en el nivel de excelencia del Sistema Latindex (Grupo 1) e integra el Núcleo Básico de Revistas Científicas del CONICET.

Publicado por
Seminario de Edición y Crítica Textual
Palacio Sarmiento
M. T. de Alvear 1650 (C1060AAD) - CABA
República Argentina
secrit@conicet.gov.ar

© 2021 Incipit
ISSN (en línea) 2683-9199

INCIPIT

Fundador

†Germán Orduna

Director

Leonardo Funes

Secretaria de Redacción

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley

Consejo Editorial

Hugo O. Bizzarri
(Université de Fribourg)

Gloria B. Chicote
(Univ. Nac. de La Plata)

Lilia E. F. de Orduna
(IIBICRIT)

José Luis Moure
(IIBICRIT)

Jorge N. Ferro
(IIBICRIT)

Ma. Mercedes Rodríguez Temperley
(IIBICRIT)

Carina Zubillaga
(IIBICRIT)

Juan Héctor Fuentes
(IIBICRIT)

Suscripciones y Canje
Silvia Nora Arroñada

Consejo Asesor

Vicenç Beltran
(Università di Roma “La Sapienza”)

Juan Carlos Conde
(Magdalen College, University of Oxford)

Giuseppe Di Stefano
(Università di Pisa)

Laurette Godinas
(Universidad Nacional Autónoma de México)

Alejandro Higashi
(Universidad Autónoma Metropolitana
Iztapalapa)

Maxim P. A. M. Kerkhof
(Radboud Universiteit Nijmegen)

José Manuel Lucía Megías
(Universidad Complutense de Madrid)

Alberto Montaner Frutos
(Universidad de Zaragoza)

Joseph T. Snow
(Michigan State University)

Isabel Uría
(Universidad de Oviedo)

Incipit es el boletín anual del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT).

Destinado a difundir los trabajos del Seminario, publica colaboraciones originales dedicadas a los problemas y métodos de edición y crítica textual de obras españolas de la Península y de América, desde la Edad Media a nuestros días. También entran en su campo desde problemas codicológicos y noticias de archivos y repositorios bibliográficos, hasta temas de lengua, estructura y estilo vinculados al texto o a la historia del texto.

Ejercerá la dirección el Director del SECRIT, asistido por un Consejo Editorial y Asesor integrado por especialistas de la Argentina y del extranjero, que cumplirán funciones de referato.

Antiguos miembros del Consejo Asesor
In memoriam

Keith Whinnom †1986
(Universidad de Exeter)

Derek Lomax †1992
(Universidad de Birmingham)

Ángel Battistessa †1993
(Universidad de Buenos Aires)

Ignacio Chicoy-Daban †1997
(Universidad de Toronto)

Lloyd Kasten †1999
(Universidad de Wisconsin)

Manuel Alvar †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Guillermo Guitarte †2001
(Boston College)

Rafael Lapesa †2001
(Universidad Complutense-Madrid)

Bruce Wardropper †2004
(Duke University)

Diego Catalán †2008
(Universidad de California)

Margherita Morreale †2012
(Università degli Studi di Padova)

Alberto Varvaro †2014
(Università di Napoli)

Alberto Blecuá †2020
(Universidad Autónoma de Barcelona)

INCIPIT
XLI
(2021)

ÍNDICE

ARTÍCULOS

ZADERENKO, Irene: Narraciones épicas en la *Estoria de España* alfonsí9

MARTÍN-IGLESIAS, José Carlos y María Eugenia PÉREZ GORDILLO:
El *Liber Ihesv* de Juan Gil De Zamora (OFM) en sus tres
manuscritos conservados: una panorámica de su transmisión 39

HOOK, David: Los Mss. españoles/panibéricos de Richard Heber,
coleccionista del S. XIX87

DOCUMENTOS / EDICIONES

COSSÍO OLAVIDE, Mario: Edición crítica del *Lucidario romanceado*
castellano (Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla, Ms. 148) 143

NOTA RESEÑA

FUNES, Leonardo y BENÍTEZ GUERRERO, Carmen, “La problemática ecdótica
de la *Crónica de Juan II* a propósito de una reciente edición
de su primera parte” 231

RESEÑAS

- David Arbesú (edición, notas y estudio introductorio). *Sendeban. Libro de los engaños e los asayamientos de las mugeres*. Newark, Delaware, Juan de la Cuesta, Hispanic Monographs, 2019 (Florencia Miranda) ... 257
- Fernando Riva. “*Nunca mayor soberbia comidió Lucifer*”. *Límites del conocimiento y cultura claustral en el Libro de Alexandre*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 266
- Ana Basarte y Luciana Cordo Russo (comps). *Géneros literarios medievales*. Buenos Aires, Eudeba, 2019 (Carina Zubillaga) 273
- José Julio Martín Romero. *El Nobiliario Vero y el pensamiento aristocrático del siglo xv*. Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2019 (Leonardo Funes) 277
- Lucas Fernández, *Teatro completo (Farsas y églogas)*, ed. de Julio Vélez-Sainz y Álvaro Bustos Táuler, Cátedra, col. Letras Hispánicas, 2021 (Patricia García Sánchez-Migallón) 283
- Philippe Artières, *La experiencia escrita. Estudios sobre la cultura escrita contemporánea (1871-1981)*. Traducción de Estela Consigli. Buenos Aires, Ampersand, 2019 (Giselle Carolina Rodas) 288
- Amaranth Borsuk, *El libro expandido. Variaciones, materialidad y experimentos*. Buenos Aires, Ampersand, 2020 (María Celeste Riscino) 295

Artículos

NARRACIONES ÉPICO-NOVELESCAS
EN LA ESTORIA DE ESPAÑA ALFONSI¹

IRENE ZADERENKO
Boston University

RESUMEN: La inclusión de narraciones épico-novelescas como el *Mainete* y *Bernardo del Carpio* en la *Estoria de España* que mandó componer el rey Alfonso X plantea numerosos interrogantes acerca del origen de estos relatos, su historicidad, las fuentes orales o escritas en las que se basan, su ideología y, en última instancia, su interpretación. También se han formulado diversas hipótesis sobre las motivaciones que pudieron haber inducido a los cronistas a relatar de manera más o menos extensa estas historias, preservando su estructura y muchos de sus rasgos literarios, lo que marca el comienzo de la prosa literaria en castellano. Algunas de estas ideas deben ser cuestionadas o modificadas a la luz de los hallazgos de investigaciones recientes.

PALABRAS CLAVE: *Mainete* – *Bernardo del Carpio* – Alfonso X – relatos carolingios – historicidad – prosa literaria

¹Una primera versión de este trabajo con el título “El comienzo de la prosa literaria castellana: narraciones épicas en la *Estoria de España*” fue leído en las VIII Jornadas de Estudios clásicos y medievales “Diálogos culturales”, Universidad Nacional de La Plata, el 19 de septiembre de 2017.

ABSTRACT: The inclusion of such novelistic-epic tales as *Mainete* and *Bernardo del Carpio* in the *Estoria de España* that King Alfonso X had composed poses numerous questions about the origin of these stories, their historicity, the oral or written sources in which they are based, their ideology, and lastly, their interpretation. Also, there have been several hypotheses about the motivations that led the chroniclers to narrate these stories in a somewhat developed form, preserving their structure and many literary traits, which marks the beginning of Castilian literary prose. Some of these ideas should now be questioned or modified in light of the more recent findings that critics have put forward.

KEYWORDS: *Mainete* – *Bernardo del Carpio* – Alfonso X – Carolingian tales – historicity – literary prose

En la introducción a su edición de la *Estoria de España* (c. 1270), Ramón Menéndez Pidal (1955: XLIX-LII) compara la “breve y descarnada narración” de las crónicas en lengua latina con “la abundancia informativa, el vivo detallismo, el encanto anecdótico, la riqueza de observación y el íntimo interés” que ofrece la historiografía árabe². En todos estos aspectos, la crónica que mandó componer el rey sabio, que “tanta novedades nos ofrece”, presenta un nuevo rumbo: “representa en este sentido un radical cambio. Mira la historia como vida pasada que es preciso hacer sentir y comprender, tanto que frecuentemente [...] somete los textos que le sirven de fuente a una amplificación arbitraria con objeto de dar algún toque animado”. No obstante, señala Menéndez Pidal, tratándose de fuentes romances esta tendencia ya no se observa: “Las fuentes juglarescas más bien se acortan en vez de ser ampliadas”, pues la amplificación dependía del “grado de consideración y estima” con que

² Menéndez Pidal tituló su edición *Primera crónica general de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289*. Como indica Diego Catalán, “el taller historiográfico alfonsí, ni en vida de Alfonso X, ni después de muerto el Rey Sabio, llegó a concluir la proyectada *Estoria de España*”. (1963: 357-358).

se miraba el texto que se copiaba y los cronistas, aunque incluían estas noticias, manifestaban una y otra vez su desconfianza hacia los “cantares y gestas de fabla”. El maestro español indica que la mera inclusión de estos textos en la crónica, aunque fuese en forma fragmentaria o muy resumida, nos compensaba de la inferioridad de la historiografía latina respecto de la musulmana, dado que “en la poesía heroica se refleja más viva que en la historia, y más bella, la imagen del pasado, no sólo en su color y exterioridad, sino en su espíritu mismo”. En las prosificaciones cronísticas de los cantares Menéndez Pidal halla “las primeras páginas de prosa que con decidida intención literaria se escribieron en lengua española”. Su convicción de que los pasajes más elaborados y coloridos de la crónica alfonsí eran resúmenes de poemas épicos extensos lo llevó a identificar dos tendencias opuestas en los compiladores: la amplificación de fuentes latinas y la abreviación de fuentes poéticas vernáculas, lo que no impidió que se incorporaran narraciones novelescas, algunas de ellas extensas, que incluían temas conmovedores, detalles curiosos y personajes pintorescos, con lo cual los cronistas se apartaban de manera significativa de la prosa histórica.

Leonardo Funes (1997: 50-51) indica, por su parte, que hay que distinguir varios tipos de uso cronístico de los poemas épicos: alusiones breves, resumen más o menos extenso de la fuente épica y, por último, prosificación, es decir, el traslado de verso a prosa de la propia forma narrativa del poema. En este último caso, “la técnica prosificatoria puede comportar una abreviación o una amplificación del discurso original en muy diversos grados, que en la mayoría de los casos no es posible precisar por falta de un texto poético que sirva de término de comparación”. Funes da una lista de los poemas épicos que el rey Alfonso y sus colaboradores incluyeron en la *Estoria de España: Mainete, Bernardo del Carpio, Poema de Fernán González, Cantar de los siete infantes de Lara, Romanz del Infant Garçía, Sancho II y el cerco de Zamora y Cantar de mio Cid* (1997: 53-54). En esta lista no aparece la leyenda de *La condesa*

traidora dado que se han planteado serias dudas sobre su origen épico³. En efecto, ya Menéndez Pidal (1934: 6) había señalado que este texto “resultaba asunto estéril para el estudio de la epopeya como poesía de tema histórico y de vida tradicional”. Más recientemente, otros estudiosos han puesto en tela de juicio el carácter épico de esta leyenda⁴. Tal cuestionamiento abre la posibilidad de que otras narraciones que se creía que derivaban de cantares de gesta, tengan, en realidad, un origen diferente.

Acerca de *Bernardo del Carpio*, Menéndez Pidal (1957: 145) observa que “no nace, como las demás leyendas españolas, a raíz de un suceso histórico”, lo que plantea un interrogante respecto de su origen pues, como indica Alberto Montaner (2015: 23), para el neotradicionalismo pidaliano todo poema épico “genuino” (es decir, verdaderamente popular y tradicional, amén de arcaico) procedía, en último término, de un canto noticiero fraguado al calor de los acontecimientos, ya fuera la derrota carolingia en Roncesvalles o el asesinato en León del infante García. Pero la evolución de los métodos de la crítica literaria condujo a un rechazo de este planteamiento, que llevó a dar primacía al análisis interno de los textos (en clave estilística o estructuralista), y también a replantear las relaciones entre historia y épica en términos, ya sea de desconexión (la épica sería, como toda literatura, un género de ficción), o bien de conexión en términos sociológicos (cada poema épico como reflejo de acontecimientos sociales del momento de su creación).

Funes (1997: 51) indica que la primera pregunta que debemos hacernos frente a estos textos es qué nos dice sobre la historiografía romance el hecho mismo de incluir poemas épicos en una crónica. Muchos críticos, siguiendo a Menéndez Pidal, interpretaron dicha inclusión como una prueba irrefutable de la historicidad de la épica. Joseph Duggan

³ Funes (1997: 54, n. 25) cita los argumentos de Inés Fernández-Ordóñez, quien demostró que esta leyenda no figuró nunca en el arquetipo de la *Estoria de España*, donde se incorporaron solo las noticias de Rodrigo Jiménez de Rada, el Toledano, quien a su vez las tomaba de la *Crónica najerense*.

⁴ Véanse los estudios de Fernández-Ordóñez (1993: 73, n. 12) y Francisco Bautista (2006).

(1986), por ejemplo, señala que formas discursivas de tipo tradicional como la épica se apropian del conocimiento histórico, lo configuran y lo vehiculizan. Víctor Millet (1994: 130-133) va más allá, afirmando que “la poesía heroica es un género historiográfico”, aunque matiza esta aseveración al señalar que la épica “es histórica porque explica un hecho mediante una estructura narrativa que le otorga un significado explicando las motivaciones y es leyenda porque los componentes de esta estructura son literarios”. Funes (1997: 51, n. 22), por otra parte, apunta que la épica es “el vehículo verbal mediante el cual las prácticas discursivas orales otorgaron una configuración relativamente estable y eficaz al pasado con el fin de fundamentar el presente”.

A pesar de los argumentos aducidos, hoy existe otra mirada acerca de las narraciones épicas. Después de examinar detenidamente la historicidad de los poemas épicos españoles, el historiador Gonzalo Martínez Díez señala:

resulta muy difícil poder afirmar que estos puedan servir en ningún caso como fuente histórica [...] La diferencia entre la Historia y la Épica resulta bien patente en el caso del *Cantar de mio Cid*, pero no es menor, si cabe, en otros poemas o leyendas, como el de Fernán González, la Condesa Traidora, los Siete Infantes de Salas o el rey don Sancho y cerco de Zamora, prescindiendo del *Cantar de Rodrigo y el rey Fernando*, donde no se encuentra ni un atisbo de historia. (2013: 138)

Según Fernández-Ordóñez (1997: 89), los cantares de gesta y los temas legendarios fueron “una de las grietas a través de las cuales comenzó el resquebrajamiento del edificio, en apariencia tan sólidamente construido, de la primera historiografía ‘científica’ en lengua romance de la Península Ibérica: la concebida y promovida por Alfonso X”. La mención de relatos de procedencia poética o legendaria no fue invención de los historiadores alfonsíes, sino herencia de las fuentes latinas que empleaban, pero estos le concedieron mucho más espacio, aunque no necesariamente “más crédito”, como aclara Fernández-Ordóñez:

a partir de las noticias recogidas por Rodrigo Jiménez de Rada y Lucas de Tuy sobre el *Mainete* o *Bernardo del Carpio*, los redactores de la *Estoria de España* fueron inducidos a incluir versiones más extensas, de manera tal que estas constituyen hoy el mejor testimonio que conservamos de ambos textos.

Frente a estos cuestionamientos de la concepción pidaliana, Funes ha planteado que lo que los cronistas tuvieron en cuenta fue el “acuerdo ideológico” entre la épica y la historiografía alfonsí:

el uso de los poemas épicos en la historiografía no es tanto un índice de historicidad ni de poeticidad, como de acuerdo ideológico [...] Concor-des en lo ideológico, los poema tenían sobre las crónicas la ventaja de su eficacia narrativa: la historia se simplificaba poéticamente realizando sus conflictos esenciales [...] De manera que no está en juego aquí un problema de autenticidad histórica del contenido: el encuentro de la épica y la historia en la prosa historiográfica alfonsí debe entenderse en el plano de la ideología y en el plano de la forma. (1997: 52-53).

En un estudio más reciente, Funes (2004: 73) señala que habría un consenso general de la crítica acerca de la significativa relación entre las aspiraciones imperiales de Alfonso X y su empresa historiográfica, particularmente, la *Estoria de España*. A partir de esta tesis, que considera suficientemente probada, intenta ilustrar el modo concreto en que la *Estoria de España* (y en rigor, toda crónica) constituye un hecho ideológico (2004: 75), entendiendo que “el universo ideológico medieval, aun el de la Baja Edad Media, es básicamente uniforme, homogéneo y único para el conjunto de los actores sociales” (2004: 85)⁵.

⁵ Montaner (2015: 39-40), en cambio, plantea que solo las obras de propaganda que pretenden transmitir un programa teórico o programático presentan una específica conformación ideológica, pues dicho componente debe resultar suficientemente explícito; lo mismo cabe decir de muy concretas coyunturas políticas supuestamente reflejadas en un texto. Hay que tener en cuenta, además, que la *Estoria de España* se basa en numerosas fuentes compuestas en distintos momentos y lugares (en algunos casos muy distantes en el tiempo y en el espacio), que reflejarían, por tanto, circunstancias sociales e ideologías diversas.

Sin embargo, resulta difícil justificar en el plano ideológico la inclusión de personajes como el Almanzor noble y generoso de la leyenda de los *Siete infantes de Lara*, cuya caracterización se opone abiertamente a la de otras secciones de la crónica, donde se relata que el líder musulmán atacó infatigablemente los reinos cristianos, causándoles incontables pérdidas, y que los humilló al robar las campanas de la catedral de Santiago. También sería difícil justificar la inclusión de Mudarra, un bastardo criado en la corte musulmana de Córdoba, que se transforma en el vengador de las afrentas sufridas por su padre y sus hermanos a manos de su tío, y en el restaurador del orden en Castilla⁶. Otro tanto sucede con el personaje de Bernardo del Carpio, quien se rebela contra reyes cristianos débiles o injustos y se alía en distintas ocasiones con los musulmanes. En su estudio sobre el contexto histórico en el que surgió esta leyenda, Lucy Pick indica:

The *Alfonsí* segment of the tale of Bernardo del Carpio is essentially a tale of rebellion against the Crown; a revolt in which the leader, although allied with the Muslims, is nonetheless a sympathetic and compelling character, even when viewed through the lens of the thirteenth-century histories that recorded the story, with their more royalist concerns and audiences. (2016: 64).

El conde Garci Fernández en *La condesa traidora* es una figura muy poco heroica que se venga secretamente de los agravios de su primera mujer y muere como consecuencia de las maquinaciones de la segunda. En la historia de Sancho II, Almemón, el rey moro de Toledo, aparece como un gobernante que se comporta de manera leal y generosa con Alfonso VI, que se ha refugiado en su reino, a diferencia de lo que ocurre con los descendientes de Fernando I, devorados por la codicia y los celos. En efecto, su hijo Sancho desobedece el mandato paterno, ataca

⁶ Analizo en profundidad el papel de Almanzor y de Mudarra en dicha leyenda en mi estudio "Maurofilia en la leyenda de los *Siete infantes de Lara*, un rasgo excepcional de la épica española". (Zaderenko, 2013).

a sus hermanos para apoderarse de sus territorios y, aunque gana numerosas batallas, muere a traición en circunstancias muy poco dignas. Su ira lo domina en varias ocasiones y lo lleva a condenar injustamente al Cid, su leal consejero y emisario. Además, Sancho se muestra increíblemente crédulo con Vellido Dolfos, el traidor, lo que lo conduce a la muerte. Alfonso es, quizá, el más noble de los personajes cristianos en esa narración, pero es vencido por Sancho y debe refugiarse primero en un convento y luego en un reino moro. García, el hermano menor, desobedece también el mandato paterno, es derrotado por Sancho y termina sus días en prisión. El rey Fernando es desobedecido por sus hijos (Sancho lo desafía abiertamente), y no logra imponer su voluntad⁷.

Por tanto, me parece imposible conciliar estas historias legendarias con la ideología monárquica o las pretensiones imperiales de Alfonso X. El interés de estas narraciones reside, en mi opinión, en “el plano de la forma” (narraciones literarias bien estructuradas), así como en el contenido épico-novelesco que presenta conflictos humanos, que conducen a un final trágico en la mayoría de los casos, protagonizados por personajes históricos. Es su configuración literaria y sus temas conmovedores lo que atrajo la atención de los cronistas e hizo que fueran incluidas en la *Estoria de España*.

Las historias de *Mainete* y *Bernardo del Carpio* son dos ejemplos que muestran a las claras que los cronistas alfonsíes quisieron preservar la estructura y los rasgos ficcionales de estas narraciones, abriendo paso a la prosa literaria en la historiografía. Refiriéndose a la apropiación de relatos ficcionales en la *Crónica carolingia* (o *Fragmentaria*, de la segunda mitad del siglo XIV), Bautista (2004: 30) apunta que la historiografía se aprovechó de la capacidad estética y de la función lúdica de las leyendas y estas adquirieron, en el marco de la escritura histórica, una autoridad que les concedía carta de naturaleza como “casos” políticos o legales o como instrumentos de una legitimación simbólica. Esto

⁷ Para más detalles sobre la historia y los cantares acerca de la partición de los reinos, Sancho II y el cerco de Zamora, véase Zaderenko (2019).

refleja, en su opinión, “más la evolución de una forma prosística que la evidencia de una conciencia historiográfica”. Como indica Bautista, “la indagación acerca de las complejas relaciones entre los discursos historiográfico y ficcional en la Edad Media constituye uno de los ejes fundamentales para comprender la literatura de este período” (2004: 31). Por otra parte, Fernández-Ordóñez (1997: 103) señala que “lo anecdótico, lo retórico, lo reiterativo, lo novelesco”, que antes no tenían lugar en la historia, se abren paso “arrolladoramente” en la historiografía a partir de la *Crónica de Castilla* (anterior a 1295) y, sobre todo, en la *Crónica carolingia*. No obstante, debemos tener en cuenta que todos estos rasgos ya aparecen, aunque sea en menor medida, en la *Estoria de España*.

MAINETE ENAMORADO

El relato de las mocedades del emperador Carlomagno, llamado en su juventud “Mainete” o “Mainet”, según la leyenda, ocupa tan solo tres capítulos (597-599) de la crónica alfonsí. Es la primera narración de este tipo incorporada a la *Estoria de España* por los cronistas y es la única que se encuentra en la sección concluida y aprobada por Alfonso X⁸. En ella se cuenta que, a raíz de las disputas con su padre, Carlomagno abandonó Francia siendo “mangebo” y se dirigió a España, donde se puso al servicio de Galafre, el rey moro de Toledo. Allí es recibido por Galiana, la hija del rey, y debe enfrentarse en combate singular con Bramant, su rival en la guerra y el amor. Después de la muerte de su padre, el joven Carlomagno regresa a Francia y se casa con Galiana, quien se ha convertido al cristianismo.

El *Mainete* es la adaptación hispánica de un poema épico francés perdido del que existen numerosos testimonios posteriores en el occidente europeo. En efecto, la historia del joven Carlomagno se encuentra

⁸La versión “oficial” de la crónica aprobada por el rey llega hasta el capítulo 616.

en versiones latinas, francesas, franco-italianas y alemanas (Alvar, 1991: 341; Fernández-Ordóñez, 1997: 91-92; Bautista, 2003: 224-225). En España, las primeras referencias a esta leyenda se encuentran en la *Crónica del pseudo-Turpín* (1130-1140)⁹, en *De rebus Hispanie* (1243) de Rodrigo Jiménez de Rada, quien alude a ella al discutir la participación de los franceses en la Reconquista español¹⁰, y en una breve alusión a las aventuras del joven Carlos que aparece en el fragmento conservado del *Roncesvalles* (segunda mitad del siglo XIII)¹¹.

⁹ La *Crónica del pseudo-Turpín* se recogió por primera vez en el *Liber Sancti Jacobi* compostelano, donde ocupa el libro IV, centrado en las conquistas de Carlomagno y Roldán en España. Se presenta como un relato escrito por un testigo de los hechos, el arzobispo Turpín, y alcanzó gran éxito, con más de cien manuscritos y traducciones a diversas lenguas. En el capítulo XII se cuenta que Carlos había aprendido la lengua sarracena en Toledo (“Didicerat enim Karolus linguam sarracenicam apud urbem Toletam in qua, cum esset iuvenis, per aliquot tempus commoratus est”); en el XX se dice que fue investido caballero por el rey Galafre de Toledo, junto a quien luchó contra Bramant (“Quemadmodum Galaffrus, admirandus Tolete, illum in puericia exullatum adornavit habitu militaria in palatio Toleti; et quomodo ídem Karolus postea amorem eiusdem Galaffri occidit in bello Braimantum, magnum ac superbum regem Sarracenorum, Galaffri inimicum”). Cito por la edición de Klaus Herbert y Manuel Santos Noia (1998: 208, 216).

¹⁰ La versión del Toledano (IV, 11) difiere de la del pseudo-Turpín en algunos detalles: identifica al enemigo de Galafre con Marsil, rey de Zaragoza, y añade que la estancia de Carlos en Toledo fue provocada por disputas con su padre, que Carlos regresó a Francia tras la muerte de aquel y que fue acompañado por Galiana, la hija de Galafre, con la que contrajo matrimonio: “Fertur enim in iuuentute sua a rege Pipino Galliis propulsatus, eo quod contra paternam iustitiam insollescebat. Et ut patri dolorem inferret, Toletum adiit indignatus, et cum inter regem Galafrum Toleti et Marsilium Caesarauguste dissensio prouenisset, ipse sub rege Toleti functus militia bella aliqua exercebat, post que, audita morte patris Pipini, in Gallias est reuersus, ducens secum Galienam filiam regis Galaffri, quam ad fidem Christi conuersam, duxisse dicitur in uxorem. Fama est etiam apud Burdegalam ei palacia construxisse”. Cito por la edición de Juan Fernández Valverde (1987: 130). Según Fernández-Ordóñez (1997: 94), la suplantación de Bramant por Marsil quizá pueda explicarse como un arreglo de Jiménez de Rada con el objeto de enlazar los hechos de la juventud de Carlomagno con los de Roncesvalles, acaecidos en su madurez.

¹¹ La versión del *Roncesvalles* coincide solo parcialmente con los testimonios latinos pues los motivos aducidos para el viaje de Carlos a España son diferentes (“por conquistar provencia e demandar linaje”). El poeta concuerda, en cambio, con el pseudo-Turpín al identificar a Bramant como enemigo del joven Carlos: “Quando fuy manço de la primera edade, / quis andar ganar precio de França, de mi tera natural, / fuime a Toledo a servir al rey Galafre, / que ganase a Durandarte large. / Ganela de moros quando maté a Braimante; / dila a vos, sobrino, con tal omenage / que con vuestras manos non la diésedes a nadi; / saquela de moros, vos tornástela aylá. / Dios vos perdone, que non podiestes más. / Con vuestra

Funes (1997: 56) observa que la inclusión del *Mainete* en la crónica alfonsí impactó en su tiempo narrativo, el cual dependía de la disponibilidad de información: cuando esta era escasa, o bien se explicitaba la falta de datos o se recurría a la amplificación; en el caso de las narraciones épicas, los cronistas se enfrentaban al problema opuesto: había un exceso de información que los obligaba a recurrir al resumen, pero aun así el ritmo narrativo se desaceleraba. Un buen ejemplo de “exceso de información” es el episodio del emotivo encuentro de Carlos con su primo Ainart en el campo de batalla

E assí como llegó al logar o era la fazienda, falló un ric omne que avie nombre Ainart, que era su primo cormano d'él, muy mal ferido. E él luego que l' vio, descendió del cavallo, et parósse sobr'él muy triste, et dixol' en llorando: “Amigo Ainart, yo's prometo que oy en este día vos vengue, si Dios me ayuda, del que vos esto fizo”. Pues que eso ovo dicho, cavalgó a muy grand priessa, et fue ferir en los moros llamando “Sanctiago” e mató, segund dizen, luego d'essa vez doze de los mejores de Bramant et muchos de los otros. (cap. 598, pp. 346-347)¹².

Como indica Funes, “[d]e acuerdo con los criterios historiográficos actuantes hasta este punto de la crónica, no hay motivo que sostenga la inscripción en detalle de los gestos y movimientos del personaje [...] toda una serie de acciones normalmente plegadas en la formulación sintética del relato escueto, pues se trata de un incidente secundario en la trama” (1997: 56-57). La cantidad de texto que se dedica al episodio sería un indicio, según Funes (1997: 59), de cómo se modela la atención,

rencura crebar se me quiere el coragone. / Sallime de Françia a teras estraynas morare, / por conquerir provencia e demandar linaje; / acabé a Galiana, a la muger leale” (vv. 54-66). Cito el texto editado en *Épica medieval española*. (Alvar, 1991: 168).

¹² Cito el texto editado en *Épica medieval española* (Alvar, 1991: 344-49), indicando el número del capítulo de la crónica y la página de la edición. Como se indica en la sección sobre criterios de la edición, los editores se han limitado a “modernizar ligerísimamente las grafías” y a acentuar de acuerdo con las normas de la Real Academia Española (Alvar, 1991: 80-81). En algún caso hago pequeñas correcciones, por ejemplo, cuando se ha omitido un acento.

buscando un efecto de lectura que consistiría en ofrecer una clave interpretativa de lo narrado subrayándolo formalmente. En este caso, se destacaría la desbordante emoción y la tristeza de Carlos al encontrar a su primo herido en el campo de batalla, y su consecuente decisión de vengarlo.

Un indicio significativo de lo que motivó a los historiadores alfonseís a incluir historias como la del *Mainete* en la crónica es que gran parte de la narración esté centrada en la relación del futuro emperador y Galiana: “Ca en verdad, segund cuenta la estoria, por amor d’ella vinie Carlos servir a Galafre” (cap. 597, p. 344). La historia de los amores entre el héroe francés y la joven musulmana aparece inserta en un marco cristiano: cuando se encuentra por primera vez con Galiana, Carlos se niega a “omillarse” ante ella pues “desde su ninnez nunca ovo en costumbre de omillarse a ninguna mugier que sea, sinon a Sancta María tan solamiente quando l’ faze su oración” (cap. 597, p. 344); el conde don Morant, que acompaña a Carlos en Toledo, cita “la escriptura” para arengar a los franceses en la batalla contra Bramant (“¿Non sabedes que diz la escriptura que quando Dios quier, que los pocos vencen a los muchos?”, cap. 597, p. 345); Galiana ofrece armas y un caballo al joven Carlos a cambio de que la haga cristiana y se case con ella (cap. 598, p. 346); Carlos pide ayuda divina para vengar a Ainart y se dirige al campo de batalla invocando a Santiago (cap. 598, p. 346); cuando más tarde Bramant le dice a Carlos que nunca podrá volver a su tierra, este le contesta: “Esso que tú dizes en las manos de Dios yaze” (cap. 598, p. 347); cuando el moro logra asestarle a Carlos un tremendo golpe en la cabeza, “non quiso Dios que l’ prisiessse en carne” y Carlos, “mucho espantado”, invoca “a Sancta María en su ayuda” (cap. 598, p. 347); cuando finalmente Carlos recibe a la infanta mora en París, “fizo luego a Galiana tornar cristiana et casó con ella, assí como gelo prometiera” (cap. 599, p. 349). Teniendo en cuenta las numerosas invocaciones religiosas incluidas en un texto bastante breve, debemos considerar la posibilidad de que la versión cronística del *Mainete* sea una reelaboración clerical del poema francés. También hay que tener en cuenta que

en la narración no se citan “cantares” ni “gestas” sino una “estoria”¹³, y en alguna ocasión, cuando aparece la frase “segund dizen”, fuentes orales no determinadas. Por otra parte, el *Mainete* no fue recogido en la *Crónica de 1344* ni tampoco hay testimonios de las aventuras juveniles de Carlomagno en el romancero viejo. Por lo tanto, no tenemos indicios suficientes de que el *Mainete* haya circulado oralmente en la Península Ibérica, fortaleciéndose así la hipótesis de una reelaboración clerical de la *chanson* francesa¹⁴. Pero sea cual fuere el origen de la versión cronística, lo que me parece evidente es que la inclusión de este relato solo puede entenderse por el interés que causaba una historia de amores protagonizada por un personaje famoso y llena de detalles pintorescos (algunos truculentos, como el pasaje en que Carlos le corta la cabeza a Bramant para entregársela “en donas” a Galiana), en la cual abundan el diálogo y las situaciones melodramáticas, y donde el enfrentamiento con el enemigo moro es, en realidad, un combate entre dos rivales por la mujer deseada, la cual tiene un papel importante y activo en la historia.

En muchas *chansons de geste* aparecen princesas sarracenas que se enamoran de un héroe cristiano y abandonan a su familia, su religión y su patria para casarse con él. La mujer, en este caso, forma parte de “las conquistas” del héroe, es un ejemplo más de su enorme poder, el cual le permite apropiarse de los bienes de sus enemigos, ya sean sus tierras, su riqueza o sus mujeres. En estos poemas el héroe no se somete al poder del amor; al contrario, es la mujer la que toma la iniciativa, es

¹³ Lo mismo ocurre con la leyenda de los *Siete infantes de Lara*, tanto en la versión de la *Estoria de España* como en la de la *Crónica de 1344*, donde nunca se citan cantares ni gestas sino una “estoria”. Tampoco en las prosificaciones del *Poema de mio Cid* o del *Fernán González* se citan juglares o cantares, lo que indica que los cronistas utilizaban fuentes escritas, no orales, aunque ocasionalmente puedan mencionar noticias que circulaban oralmente, generalmente para desmentirlas.

¹⁴ Para una opinión contraria, véase Bautista (2003), quien postula la existencia de un poema épico que habría sido resumido en la *Estoria de España*. Dicho cantar narraría el exilio del joven Carlos y su llegada a Toledo incitado por lo que ha oído sobre la hija del rey, donde el joven tomará conciencia de su identidad.

ella la seductora, atraída a la vez por el caballero cristiano y por su religión¹⁵. En el *Mainete*, cuando Galiana escucha a Carlos quejarse de sus hombres que le han dejado en el palacio, “con grand sabor que ovo de fazerle algún placer por que l’ amansasse et se pagasse d’ella, guissosse muy bien quanto ella más pudo, et fuese pora’l palacio o éll estaba”; una vez allí, le advierte que sus compañeros están peleando contra Bramant y le ofrece “buen cavallo et buenas armas, et una espada a que dizen Joyosa” a cambio de que prometa casarse con ella (cap. 598, p. 346), haciendo así posible que el joven Carlos demuestre en el combate sus habilidades guerreras.

Fernández-Ordóñez (1997: 100) observa que en la *Versión crítica* de la *Estoria de España*, redactada en los últimos años del reinado de Alfonso X (1282-1284), se realizaron un número no despreciable de supresiones en el *Mainete*, que deben relacionarse con “los principios de decoro y ejemplaridad exigibles en la Historia”. Se omitieron, por ejemplo, el desdén y las amenazas proferidas por Galiana porque Carlos no le rinde vasallaje a su llegada a Toledo (cap. 597, p. 344), así como las sospechas de Carlos, al despertar y hallarse solo en el palacio, de que sus vasallos lo habían “vendido por dineros” (cap. 598, p. 345). Se alteró, además, la disposición con que Carlos acepta las condiciones que pone Galiana para entregarle las armas y el caballo: mientras en la *Estoria de España* Carlos dice “bien veo que e de fazer lo que vos queredes, pero sábelo Dios que a fuerça de mí” (cap. 598, p. 346), en la *Versión crítica* esas palabras se sustituyen por la frase “yo faré de voluntat todo lo que vos queredes”. Estas reformas, concluye Fernández-Ordóñez, “procuran preservar la dignidad real, evitando ofrecer el mal ejemplo de un rey plegándose ante las amenazas o las condiciones de una princesa musulmana o sospechando de sus vasallos” (1997: 101). Según la estudiosa, la ideología defendida en repetidas ocasiones por el autor de la *Versión crítica* era monárquica, opuesta a cualquier reparto del *imperium* entre los herederos o a su delegación en los estamentos, acorde con los principios

¹⁵ Para más detalles, véase Zaderenko (2013: 66-67).

legales introducidos en las *Partidas* (1997: 101). Pero ni la ideología monárquica ni las inconsistencias que presentaba la versión del *Mainete* incluida en la *Estoria de España* parecen haber sido un obstáculo para los primeros redactores de la crónica. Primó, en cambio, el interés por una historia de amores bien elaborada y protagonizada por un gran personaje histórico. Y pese a la cuidadosa reorganización cronológica y la corrección “al detalle” del texto original llevado a cabo en la *Versión crítica*, “destrozando” la fidelidad de la *Estoria de España* a la estructura y a la redacción de las fuentes (Fernández-Ordóñez, 1997: 103), la atracción por el relato literario también se pone de manifiesto en la *Versión crítica*, pues en el caso del *Mainete* conservó algunos diálogos que fueron resumidos en la *Estoria de España*.

BERNARDO DEL CARPIO, EL HÉROE FRUSTRADO

El *Bernardo del Carpio* de la crónica alfonsí es un relato más extenso que el *Mainete* (ocupa los capítulos 617, 619, 621, 623, 648-652 y 654-656)¹⁶, que narra la historia del héroe *ab ovo*, desde su nacimiento como consecuencia de los amores de Jimena, hermana de Alfonso II, con el conde San Díaz, los cuales se habían unido en matrimonio secretamente¹⁷. Cuando el rey se entera de estos amores, manda apresar al conde y hace encerrar a Jimena en un convento. No obstante, el rey cría

¹⁶ Los primeros cuatro capítulos se ubican en el reinado de Alfonso II (791-842), y el resto en el de Alfonso III (866-910). Cito el texto editado en *Épica medieval española* (Alvar, 1991: 384-406). Aunque el texto publicado por Menéndez Pidal (reproducido con ligeras modificaciones en la edición citada) corresponde a la *Versión amplificada* de la *Estoria de España*, esta no presenta variaciones significativas respecto de la *Versión primitiva*. (Bautista, 2011: 65, n. 44).

¹⁷ Los cronistas dan cuenta de otra versión del nacimiento de Bernardo que circulaba oralmente, la cual es descartada: “Et algunos dizen en sus cantares et en sus fablas que fue este Bernaldo fijo de donna Timbor hermana de Carlos, rey de Francia, et que viniendo ella en romería a Santiago, que la convidó el conde San Díaz et que la levó pora Saldanna, et que ovo este fijo en ella”. (cap. 617, pp. 385-386; texto destacado por mí).

a Bernardo “muy viciosamente, et amól mucho por que él non avie fijo ninguno” (cap. 617, p. 385). Como Alfonso es viejo y no tiene descendencia, envía un mensaje a Carlomagno prometiéndole que, si viene a ayudarlo en la guerra contra los moros, le entregará su reino. Cuando se enteran de esto los “ricos omnes” de la corte, amenazan al rey y le piden “que revocase lo que enbiara decir al emperador; si non que l’ echarien del reino et catarien otro sennor; ca más querien morir libres que ser mal andantes en servidumbre de los franceses” (cap. 619, p. 386), y el que se opone más decididamente a la propuesta del rey es Bernardo: “Et el que más fuerte et más rezio era en esta cosa su sobrino Bernaldo fue” (cap. 619, p. 386). Alfonso debe retractarse y Carlomagno, furioso, ataca a los españoles, pero Bernardo, que había forjado una alianza con el rey moro Marsil, logra derrotar a las tropas francesas en Roncesvalles. Años después, Bernardo se rebela contra el rey Alfonso III, junto al cual había peleado en numerosas batallas contra los moros,¹⁸ al no conseguir que este libere a su padre. Frustrado frente a las reiteradas negativas del rey, Bernardo lo desafía: “Agora pues que tantas vezes me lo avedes prometudo et ninguna non lo queredes complir, riéptovos por ende a vos et a todo vuestro linnage et a todos los que de vuestra parte son” (cap. 652, p. 398). El rey lo condena al exilio y Bernardo, refugiado en Saldaña, “corrió tierra de León, et guerreava muy de rezio quanto él más podie al rey don Alfonso; et duraron estas guerras II annos” (cap. 652, p. 399). Cuando el rey finalmente accede a liberar a su padre, solo puede entregarle a Bernardo su cadáver dado que el conde ha muerto días antes. Bernardo se refugia en París, pero más tarde regresa a España arrasando todo a su paso y venciendo a los moros.

Difícilmente podría conciliarse el desafío al rey y la prolongada guerra de Bernardo contra el reino de León con la ideología monárquica de Alfonso X. Podemos comparar la actitud de Bernardo con la del Cid del poema, vasallo leal por excelencia, cuando el rey lo condena

¹⁸ En todas estas batallas el rey Alfonso III es el protagonista y las referencias a Bernardo son breves; en los títulos de estos capítulos (648-650) figura el “rey don Alfonso el Magno” y desaparece el nombre de Bernardo.

al destierro (“con Alfonso mio señor non querría lidiar”, v. 538)¹⁹. La caracterización de Bernardo en el relato cronístico, en el cual se recogen sus conflictos con Alfonso II y Alfonso III (y también con Carlomagno), se asemeja a la de los vasallos rebeldes de la épica francesa. Martín de Riquer (1968: 227-266) caracterizó las *chansons* sobre vasallos rebeldes como poemas que tienen como protagonistas a grandes barones feudales que rompen sus lazos de vasallaje con el rey (Carlomagno o sus descendientes) y se rebelan contra su autoridad. En estos poemas la guerra contra los sarracenos queda relegada a un segundo plano y el poeta se muestra decididamente a favor del vasallo que lucha contra la autoridad del rey y lo humilla²⁰.

Aunque alejado del personaje literario, Bernardo del Carpio tiene un prototipo histórico, Bernardo de Ribagorza, según indica Bautista (2011) basándose en trabajos de Ramón d’Abadal, quien estudió la historia de los condados de Pallars y Ribagorza. Bautista señala que documentos de Obarra y Alaón (fechables hacia 1080-1090) constituyen una muestra de la difusión de la memoria legendaria de Carlomagno, así como de un desarrollo legendario autóctono (probablemente en forma de cantar de gesta) centrado en Bernardo de Ribagorza, a quien se sitúa en la época de Carlomagno y se lo presenta ligado a la familia del emperador. A este Bernardo se lo consideraba, contrariamente a la historia, como el conquistador y repoblador no solo de Ribagorza sino también de Sobrarbe (Bautista, 2011: 68). Si en verdad Bernardo de Ribagorza

¹⁹Cito por la edición de Montaner (2011).

²⁰Riquer incluye en este grupo a *Gormont et Isebart*, *Doon de Mayence*, *Raoul de Cambrai*, *Ogier le Danois*, *Renaut de Montauban* y *Girart de Roussillon*, relacionando la aparición de estas *chansons* con el debilitamiento del poder de la monarquía francesa en los siglos XI y XII. Algunos de sus personajes eran conocidos en la Península Ibérica: Ogier le Danois es mencionado en la *Crónica del pseudo-Turpín* (“Ogerius rex Daciae”) y en la *Nota emilianense* (“Oggero spata curta”); Renaut de Montauban aparece en el fragmento conservado del *Roncesvalles* y en la *Crónica del pseudo-Turpín* figura un “Rainaldus de Alba Spina” que podría ser una referencia a él. Posteriormente, ambos héroes alcanzaron gran popularidad en España.

fue el prototipo histórico de Bernardo del Carpio, el hecho de que la herencia literaria de esta narración se haya recogido no en Aragón ni en Cataluña sino en un ámbito bastante alejado, en la extremadura leonesa, sería uno de los misterios de la leyenda²¹.

Carlos Alvar afirma que “buscar la identidad histórica de los protagonistas [de esta historia] es labor arriesgada y poco relevante” (1991: 382), y agrega que la única explicación plausible de las incoherencias que presenta el relato cronístico es la que propuso Jules Horrent: en el texto alfonsí se habrían unido dos cantares de gesta distintos con protagonistas homónimos, uno que tenía lugar en el reino leonés e incluía la prisión del padre de Bernardo por los amores ilícitos con la hermana del rey, las hazañas de Bernardo y posiblemente la escena final con la entrega del cadáver del prisionero, y otro de asunto carolingio que tenía como protagonista a un noble pirenaico vencedor en Roncesvalles y aliado de los árabes, o vencido en Roncesvalles pero figura decisiva en la conquista de Zaragoza junto a Carlomagno.

No obstante, debemos tener en cuenta que aunque circulaban “cantares et fablas de gesta” sobre Bernardo del Carpio mencionados en más de una oportunidad por los historiadores alfonsíes, la narración cronística se basa sobre todo en fuentes latinas: el *Chronicon mundi* de Lucas de Tuy, citado en numerosas ocasiones²², y también *De rebus Hispanie* de Rodrigo Jiménez de Rada²³. Ambas obras cuentan básicamente la misma versión de la leyenda: el nacimiento de Bernardo como producto de una relación ilícita entre Jimena, hermana de Alfonso II, y el conde Sancho; el encarcelamiento de este y el encierro de Jimena en un convento; la participación de Bernardo en la batalla de Roncesvalles;

²¹ Para más detalles sobre las distintas hipótesis acerca de los orígenes de la leyenda de Bernardo del Carpio, véase el capítulo primero de la tesis doctoral de Katherine Oswald (2015).

²² Por ejemplo, “Et dize don Lucas de Tuy [...]” (cap. 619, p. 386), “Et aún dize don Lucas de Tuy [...]” (cap. 619, p. 387), “Mas dize don Lucas de Tuy [...]” (cap. 619, p. 388), “Pero dize don Lucas de Tuy en su estoria [...]” (cap. 623, p. 390).

²³ Por ejemplo, “Pero dize el arzobispo don Rodrigo [...]” (cap. 619, p. 388), “Et pero que así sea la verdat commo el arzobispo don Rodrigo dize [...]”. (cap. 623, p. 392).

las luchas de Bernardo contra los moros en las batallas de Toledo, Zamora y Polvorosa / Valdemora; el establecimiento de Bernardo en El Carpio y su rebelión final contra el rey Alfonso III. El *Chronicon mundi* y la *Estoria de España* incluyen episodios que no aparecen en *De rebus Hispanie*, como la muerte del héroe (cap. 656, p. 406), pero es la crónica alfonsí la que presenta la versión más elaborada y extensa de la leyenda, utilizando diversas fuentes. Oswald, quien estudió en detalle dichas fuentes en su tesis doctoral, indica que los cronistas alfonsíes no solo expandieron el rol de Bernardo, sino que contribuyeron a denigrar la figura de los reyes Alfonso II y Alfonso III (2015: 72)²⁴.

Las fuentes de Lucas de Tuy, el primero en incluir la historia de Bernardo del Carpio, son desconocidas. A esta primera versión de la leyenda el Toledano le añadió un detalle importante recogido en la *Estoria de España*: el matrimonio secreto de Jimena y el conde Sancho. Los cronistas alfonsíes citan, además, “el registro del papa Urbano el segundo” (cap. 623, p. 391) a propósito de la conquista de Tarragona en tiempos del arzobispo don Bernardo de Toledo, y una fuente latina

²⁴En otro estudio, Oswald ofrece un resumen de las fuentes utilizadas por los historiadores alfonsíes: “Bernardo’s Leonese origin is documented in both Latin chronicles (Lucas de Tuy: 234-235; Jiménez de Rada: 126), while the chroniclers mention the *cantares* as they describe his half-French origin (351); the battle of Roncesvalles is presented in the two Latin chronicles (Lucas de Tuy: 235-236; Jiménez de Rada: 126-128); to begin the episode in which Bernardo learns of his parentage, the chroniclers cite an *estoria* (354); the battles fought at Toledo, Zamora, and Polvorosa/Valdemora are all documented in the two Latin chronicles (Lucas de Tuy: 245-246; Jiménez de Rada 137-138); during the description of the battle at Benavente, the chroniclers again cite an *estoria* (370); as they relate the conflict with Bueso, Alfonso’s chroniclers mention both the *cantares* and an *estoria* (371); Bernardo’s rebellion and the establishment of El Carpio are included in the two Latin texts (Lucas de Tuy: 245; Jiménez de Rada: 137), and Alfonso’s chroniclers also mention an *estoria* (374); as they relate the delivery of Bernardo’s father, the hero’s ultimate exile, and his journey to the French court, the chroniclers again mention the *cantares* (375)” (2012: 463, n. 19). En la crónica alfonsí hay solo dos episodios que no aparecen en las crónicas latinas y en los que no se menciona fuente alguna: el del tablado, en el cual tiene un papel prominente la reina (cap. 652, pp. 397-399), y los hechos que siguen a la partida de Bernardo de la corte francesa. (cap. 655, pp. 404-405).

no especificada cuando narran que Bernardo combatía al rey Alfonso desde su castillo del Carpio (“et él corrie la tierra al rey don Alfonso tanto, que *segund dize la estoria por el latín*, vezes avie ý que llegava a León et a Astorga”, cap. 654, p. 401; texto destacado por mí). Además, se cita repetidamente una “estoria” (por ejemplo, dos veces en el cap. 649, p. 395). Por otra parte, al no poder dar cuenta de la actuación de Bernardo durante varios años, el cronista hace una aclaración típica de la prosa historiográfica: “ca pudo ser que en estos annos passados en que la estoria non cuenta ende nada, desd’el tiempo del rey don Alfonso el Casto fasta este rey don Alfonso el Magno, que él era en Françia, assí commo deximos quando l’ llevó el rey Carlos el Grande, et que se tornó después d’allá” (cap. 648, p. 394). Este tipo de aclaración pone de manifiesto que los cronistas basaban su historia en fuentes que consideraban de fiar, sin inventar ni rellenar huecos.

En cuanto a las fuentes orales citadas en el texto, además de la que da cuenta de una versión distinta del nacimiento de Bernardo según la cual sería sobrino de Carlomagno, estas vuelven a aparecer al tratar el tema de las conquistas de Carlomagno en España, pero solo para desecharlas: “Et *algunos dizen en sus cantares et en sus fablas de gesta* que conquirió Carlos en Espanna muchas çipdades et muchos castiellos, et que ovo ý muchas lides con moros, et que desenbargó et abrió el camino desde Alemannia fasta Sanctiago. *Mas en verdat esto non podría ser*” (cap. 623, pp. 390-91; texto destacado por mí). Poco después, al enumerar la larga lista de ciudades (re)conquistadas por reyes y señores españoles, el cronista descalifica una vez más las fuentes orales, contraponiéndolas a las fuentes escritas: “onde más deve omne creer a lo que semeja con guisa et con razón de que falla *escritos et recabdos*, que non a *las fablas de los que cuentan lo que non saben*” (cap. 623, p. 392; texto destacado por mí). Más tarde, cuando se cuenta que Bernardo mató a un caballero francés que, según dicen algunos, era su primo, se vuelve a mencionar una fuente oral: “Et *dizen algunos en sus cantares segund cuenta la estoria* que este francés Bueso que so primo era de Bernaldo” (cap. 651, p. 397; texto destacado por mí). El cronista no parece dar

crédito a esta información, aunque en este caso los cantares se encontraran citados en una “estoria”, pues no se vuelve a mencionar el parentesco de Bernardo y Bueso²⁵. Finalmente, al narrar cómo preparan el cuerpo del conde para entregárselo a Bernardo, se vuelven a mencionar fuentes orales: “Et algunos dizen en sus romances et en sus cantares que el rey, quando lo sopó, que mandó que l’ fiziessen bannos” (cap. 655, p. 403; texto destacado por mí).

El descrédito de las noticias transmitidas oralmente en “cantares” y “romances” ya se había puesto de manifiesto en la historiografía latina, pues Jiménez de Rada, por ejemplo, rechazaba abiertamente las fábulas de los juglares (“histrionum fabulae”) al tratar el tema de las supuestas conquistas de Carlomagno en España (IV.10). Antes, ya se había manifestado en contra de estas conquistas atribuidas al emperador el autor de la *Historia Silense* (o *Seminense*, escrita en León hacia 1118) al señalar que los francos aseguraban falsamente que Carlomagno había arrebatado algunas ciudades a los musulmanes al Sur de los Pirineos²⁶. En el mismo sentido se había pronunciado Pelayo (obispo de Oviedo entre los años 1101-1130 y 1142-1143) al afirmar que el emperador nunca había entrado en España: “Spaniam nunquam intravit” (citado por Bautista, 2011: 92). La leyenda de *Bernardo del Carpio* se inscribe en esta línea historiográfica que cuestionaba el supuesto protagonismo de Carlomagno en la lucha contra los musulmanes y rechazaba la injerencia

²⁵ Oswald comenta al respecto: “The *estoria* mentioned might well have served as the primary source for the datum concerning Bernardo’s family relations, in addition to providing the chroniclers with the information regarding the individual conflict with Bueso. However, given the nature of the presentation of the battle against Bueso, it is very likely that such *estoria* contained remnants of the *cantares*”. (2012: 460).

²⁶ La obra tiene un fuerte tono antifrancés, llegando a afirmar que los francos se vendieron por dinero, como era su costumbre (“more Francorum auro corruptus”) y que Carlomagno estaba más ansioso por bañarse en las termas de Aquisgrán que por pelear contra los musulmanes. El espacio concedido a Carlomagno por el autor de la *Historia Silense* se debe, probablemente, a la difusión que habían alcanzado en la Península Ibérica las gestas francesas, en las cuales se afirmaba que el emperador había conquistado casi toda España.

de los franceses en la Península Ibérica, pero esto es solo parte de su historia legendaria.

¿Cuál fue, entonces, el origen del relato transmitido por los cronistas alfonsíes? Dado que las noticias que circulaban oralmente son apenas mencionadas y descalificadas en la mayoría de los casos, es probable que los historiadores contaran con “estorias” puestas por escrito tanto del *Mainete* como de *Bernardo del Carpio*, así como de otras narraciones legendarias incluidas en la crónica. Bautista, aunque afirma que la épica fue en principio un discurso oral, indica que en la *Estoria de España* se utilizaron “no ya los cantares difundidos oralmente sino manuscritos de los mismos, como permite observar el caso de los textos poéticos conservados e incluidos en dicha obra, el *Cantar de mio Cid* y el *Poema de Fernán González*” (2011: 102). Bautista aclara que, aunque el *Poema de Fernán González* no pertenece en rigor a la épica, alude a este texto “teniendo en cuenta que su tradición se ha vinculado tradicionalmente a ella, de modo que el uso exclusivo que hace la *Estoria de España* ahí también del texto escrito, y no de posibles informaciones tradicionales, corrobora lo señalado”. (2011: 102, n. 122).

Debemos tener en cuenta, además, que en el caso de *Bernardo del Carpio* las primeras noticias a las que aluden los cronistas se refieren a temas relacionados con Francia, Carlomagno y otros héroes de las *chansons de geste*²⁷, por lo que no podemos descartar la posibilidad de que sus fuentes fueran de ese origen, dado que además se citan expresamente libros franceses en el texto: “Mas por que los *libros auténticos*, esto es en los libros otorgados, es fallado assí, et por los *franceses* et otrossí los *espannoles* lo cuentan assí, dezimos que fue aquella batalla de Ronçasvalles en tiempo de Carlos el Grand”. (cap. 655, p. 405; texto destacado por mí).

Antes de finalizar la historia de Bernardo, los cronistas especifican una vez más cuáles son las fuentes confiables en las que basan su relato:

²⁷ Se menciona, por ejemplo, que en Roncesvalles estaban “Roldán, que era adelantado de Bretanna, et el cuende Anselmo, et Guiralte, adelantado de la mesa de Carlos, et otros muchos ricos et poderosos omnes”. (cap. 619, p. 387).

“ca nos dezimos lo que fallamos por los latines en los libros antigos” (cap. 655, p. 405). No obstante, es evidente que los historiadores alfonsíes utilizaron una gran variedad de fuentes, algunas de ellas en lengua romance, que insuflaron vida a la prosa escueta de los textos latinos. En *Bernardo del Carpio* no faltan los amores ilícitos ni los personajes femeninos, especialmente importantes en la primera parte del relato; tampoco están ausentes los detalles truculentos o conmovedores, como cuando apresan al padre de Bernardo y se dice que “travaron d’él et prisiéronle luego; et tan de rezio le apretaron las manos con una cuerda, que luego le fizieron salir la sangre por las unnas” (cap. 617, p. 385), o cuando se cuenta que Bernardo, al descubrir que su padre está muerto, “començó a meter voces muy grandes et a fazer el mayor duelo del mundo diciendo: ‘¡Ay, conde San Díaz, que en mal ora me engendraste, ca nunca omne assí fue desarrado como yo agora!’”. (cap. 655, p. 404). Algunos detalles pintorescos derivan de fuentes latinas, por ejemplo, cuando se describe que en las batallas contra los moros Bernardo “andava en ellas bravo et esquivo assí commo león fambriento, faziendo grandes mortandades et grandes dannos en ellos” (cap. 648, p. 394). Como indica Oswald, “This particular description of Bernardo is an elaboration of one included by Lucas de Tuy: ‘Habet secum famosissimum militem Bernaldum, qui in istis preliis tamquam leo fortissimus se gerebat’”. (2012: 457, n. 7). Se describen, además, los aspectos más crueles del combate, por ejemplo, cuando se relata cómo lograron escapar de la muerte los moros: “se echaron a tierra pues que vieron que morrien, et enbolviéronse en la sangre de los otros muertos, et d’esta guisa non fueron fallados” (cap. 650, p. 396), y se proporciona una detallada descripción de Bernardo adulto, caballero y cortesano excelente:

Et pues que el ninno fue ya grande, salió muy fremoso de cuerpo et de cara et de muy buen engenno et demostrava bien lo que querie dezir, et dava buenos consejos en todos sus fechos. Et con todo esto era cavallero

mucho esforçado en armas más que otro que ý fuese et alançava bien a tablado, et tenie bien armas et mucho apuestamiente. (cap. 617, p. 385).

Todo esto contribuye a hacer de *Bernardo del Carpio* un relato conmovedor y atrayente, tanto desde el punto de vista humano (el “drama familiar” que marca su nacimiento y su destino) como por la lucha heroica de Bernardo, el “de los fechos granados”²⁸, contra los enemigos de España. Bernardo defiende la libertad y la independencia, tanto la suya propia (cuando es perseguido y exiliado por el rey), como la de su padre (apresado por el monarca) y la de los españoles (amenazados por moros y franceses).

Siguiendo los postulados de Alan Deyermond sobre el rol de la mujer en la épica española, Andrew Beresford analizó la relación entre sexualidad y muerte en cuatro textos castellanos incluidos en la *Estoria de España*, entre ellos el *Mainete* y *Bernardo del Carpio*. Con respecto a este último, Beresford dice:

Although the illicit marriage between Ximena and the Count of Saldaña forms only a small portion of the chronicle, it introduces the theme of sexuality and prepares the reader for a series of encounters that eventually draw attention to the destructive consequences of their union. The focal point of this unrest, of course, is the infant Bernardo, for with his mother in a convent and his father in prison, the circumstances of his birth confer upon him a degree of special status. (2000: 44).

Bernardo tiene, en efecto, el “special status” del héroe trágico: es un valiente y leal caballero que debe enfrentarse a dos reyes arbitrarios e injustos, por lo cual se ve obligado a rebelarse contra ellos²⁹. Primero,

²⁸ El epíteto aparece en el *Poema de Fernán González* (c. 1250-1270), donde se mencionan las hazañas de Bernardo en Roncesvalles (ests. 129-146, según el texto editado en *Épica medieval española*. [Alvar, 1991: 406-408]).

²⁹ Cuando Bernardo se entera de que su padre está preso en las torres de Luna y pide por él, ante la negativa del rey responde: “Rey sodes et sennor, faredes ý lo que vos tovierdes por bien, et ruego a Dios que vos meta en coraçón de sacarle ende; ca, sennor, non dexaré yo por eso de serviros quanto más podiere” (cap. 621, p. 389). Es solo después de mucho insistir sin obtener ningún resultado que Bernardo se rebela.

para salvar a España del yugo francés y luego para lograr la libertad de su progenitor. Cuando después de muchas promesas incumplidas y de luchas interminables logra que el rey Alfonso III acceda a su pedido, lo que le entregan es un cadáver pues su padre ha muerto.

Los principales enemigos de Bernardo no son los moros, con quienes se alía en más de una ocasión, ni los franceses, a los que debe combatir debido a la promesa que les había hecho Alfonso II. Bernardo se enfrenta una y otra vez a monarcas que carecen de la fuerza y la decisión necesarias para proteger el reino (en el caso de Alfonso II) y que no pueden satisfacer las demandas del mejor de sus caballeros (en el caso de ambos reyes).

Ruth House Webber observa que Bernardo tiene dos misiones y dos lealtades contrapuestas:

the hero's mission is transformed from a nationalistic to a familial one in a story that is in itself complete. Bernardo is the youthful hero and invincible warrior, dedicated to the feudal ideal of loyalty to his liege lord who is also his adoptive father. Thus in the second move he is torn between two loyalties, to his King and to his natural father whom he has never seen, resulting in a heroic portrait of more than usual depth. (1991: 340).

Creo que es esta complejidad en el retrato de los personajes –la profundidad de sus emociones, la vivacidad de los diálogos, las conmovedoras (y a menudo trágicas) situaciones en las que se ven envueltos– lo que atrajo a los cronistas alfonsíes y los llevó a incluir por extenso historias que aparecían brevemente en las fuentes latinas.

La relación entre sexualidad y muerte no aparece en el *Mainete*, una historia de amores con final feliz en el marco de la fe cristiana, pero ya hemos explicado antes cuál puede haber sido el atractivo de este relato para los cronistas alfonsíes. Aunque tanto el *Mainete* como *Bernardo del Carpio* incluyen pasajes de tono épico donde figuran los típicos

motivos de la afrenta y la venganza, batallas, embajadas diplomáticas e intrigas cortesanas, no hay suficientes indicios para afirmar que estos textos, tal como aparecen en la *Estoria de España*, sean prosificaciones de poemas épicos. Lo que sí parece evidente es que la calidad literaria de los relatos, así como la presencia de temas de gran impacto emocional relacionados con la mujer, el amor y la sexualidad, la paternidad y los conflictos familiares, la libertad y la independencia, indujeron a los cronistas alfonsíes a incluirlos en la primera historia compuesta en castellano.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALVAR, Carlos y Manuel, eds., 1991. *Épica medieval española*, “Introducción” de Carlos Alvar, Madrid: Cátedra.
- BAUTISTA, Francisco, 2003. “La tradición épica de las *enfances* de Carlomagno y el *Cantar de Mainete* perdido”, *Revista de Filología Española*, 83: 223-247.
- , 2004. “La *Crónica carolingia* (o *Fragmentaria*): entre historiografía y ficción”, *La Corónica*, 32.3: 13-33.
- , 2006. “Pseudo-historia y leyenda en la historiografía medieval: la Condesa Traidora”, en Francisco Bautista, ed., *El relato historiográfico: textos y tradiciones en la España medieval*, Londres: Department of Hispanic Studies, Queen Mary, University of London, 59-101.
- , 2011. “Memoria de Carlomagno: sobre la difusión temprana de la materia carolingia en España (siglos XI-XII)”, *Revista de Poética Medieval*, 25: 47-109.
- BERESFORD, Andrew M., 2000. “‘Cortol la cabeça e atola del petral ca la querie dar en donas a Galiana’: On the Relationship Between Death and Sexuality in Four Epic Legends”, en David G. Pattison, ed., *Textos épicos castellanos: problemas de edición y crítica*, Londres: Department of Hispanic Studies – Queen Mary and Westfield College, 41-63.

- CATALÁN, Diego, 1963. “El taller historiográfico alfonsí: métodos y problemas en el trabajo compilatorio”, *Romania*, 84: 354-75.
- DUGGAN, Joseph, 1986. “Medieval Epic and Popular Historiography: Appropriation of Historical Knowledge in the Vernacular Epic”, en Hans Robert Jauss *et al.*, eds., *Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters*, Heidelberg: Carl Winter, 285-311.
- FERNÁNDEZ-ORDÓÑEZ, Inés, ed., 1993. *Versión crítica de la “Estoria de España”: estudio y edición desde Pelayo hasta Ordoño II*, Madrid: Fundación Menéndez Pidal y Universidad Autónoma.
- , 1997. “El tema épico-legendario de *Carlos Mainete* y la transformación de la historiografía medieval hispánica entre los siglos XIII y XIV”, en Jean-Philippe Genet, ed., *L'Histoire et les nouveaux publics dans l'Europe médiévale (XIIIe-XVe siècles)*, Actes du colloque international organisé par la Fondation Européenne de la Science à la Casa de Velásquez, Madrid, 23-24 Avril 1993, París: Publications de la Sorbonne, 89-112.
- FUNES, Leonardo, 1997. *El modelo historiográfico alfonsí: una caracterización*, Londres: Queen Mary and Westfield College.
- , 2004. “La crónica como hecho ideológico: el caso de la *Estoria de España* de Alfonso X”, *La Corónica*, 32.3: 69-89.
- HERBERT, Klaus, y Manuel Santos Noia, eds., 1998. *Liber Sancti Jacobi*, Pontevedra: Xunta de Galicia.
- JIMÉNEZ DE RADA, Rodrigo, 1987. *Historia de rebus Hispanie siue Historia Gothica*, Juan Fernández Valverde, ed., Turnhout: Brepols (Corpus Christianorum: Continuatio Medievalis, 72).
- LUCAS DE TUY, 2003. *Chronicon mundi*, Emma Falque Rey, ed., Turnhout: Brepols.
- MARTÍNEZ DIEZ, Gonzalo, 2013. “Historia y ficción en la épica medieval castellana”, en Alberto Montaner, coord., *Sonando van sus nuevas*

- allent parte del mar. El "Cantar de mio Cid" y el mundo de la épica*, Toulouse: CNRS-Université de Toulouse-le Mirail, 115-139.
- MENÉNDEZ PIDAL, Ramón, 1934. *Historia y epopeya*, Madrid: Centro de Estudios Históricos.
- , 1955. *Primera crónica general de España que mandó componer Alfonso el Sabio y se continuaba bajo Sancho IV en 1289*, 2.^a ed., Madrid: Gredos.
- , 1957. *Romancero tradicional*, vol. I, Madrid: Gredos.
- MILLET, Víctor, 1994. "Tradición y epopeya: ensayo metodológico sobre la poesía épica castellana", *Cultura Neolatina*, 54: 125-160.
- MONTANER, Alberto, ed., 2011. *Cantar de mio Cid*, estudio preliminar de Francisco Rico. Barcelona: Real Academia Española – Galaxia Gutenberg – Círculo de Lectores.
- , 2015. "Épica, historicidad, historicificación", en *El "Poema de mio Cid" y la épica medieval castellana: Nuevas aproximaciones críticas*, Juan Carlos Conde y Amaranta Saguar, eds., Londres: Queen Mary, University of London, 17-53.
- OSWALD, Katherine, 2012. "Vestiges of Cantares and Estorias in the Alfonsine Retelling of *Bernardo del Carpio*", *eHumanista*, 22: 454-467.
- , 2015. *The Formation and Transmission of the Legend of Bernardo del Carpio*, University of Wisconsin-Madison (tesis doctoral).
- PICK, Lucy K., 2016. "Rebel nephews and Royal Sisters: The Tale of Bernardo del Carpio", en Matthew Bailey and Ryan Giles, eds., *Charlemagne and his Legend in Early Spanish Literature and Historiography*, Boydell and Brewer, 44-65.
- RIQUER, Martín de, 1968. *Les chansons de geste françaises*, trad. Irénée Cluzel, 2.^a ed., París: Librairie Nizet.
- WEBBER, Ruth House, 1991. "The Spanish Epic in the Context of the Medieval European Epic", en *Studia in Honorem Prof. M. de Riquer*, vol. IV, Barcelona: Quaderns Crema, 333-344.

- ZADERENKO, Irene, 2013. "Maurofilia en la leyenda de los *Siete infantes de Lara*, un rasgo excepcional de la épica española", *Cahiers d'Études Hispaniques Médiévales*, 36: 59-82.
- , 2019. "Épica e historia: ¿qué sabemos del *Cantar del rey Don Sancho?*", *Incipit*, 39: 15-35.